

Programa de treinamento domiciliar em cuidadores informais e seus efeitos na força e atividade eletromiográfica – um estudo de caso

Giovana Caixeta de Azara
Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia Universidade Federal de
Uberlândia Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-9793-1587

Eliza Fernanda Borges
Pós Graduação em Engenharia
Biomédica – Faculdade de Engenharia
Elétrica Universidade Federal de
Uberlândia, Brazil
Serviço de Atenção Domiciliar –
HC/UFU
ORCID: 0000-0003-0644-6321

Pamela Karoline Silva
Serviço de Atenção Domiciliar do
Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-1306-5634

Ana Elizabeth Cunha Guimarães de
Almeida
Serviço de Atenção Domiciliar do
Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-3451-2407

Thiago Montes Fidale
Pós Graduação em Engenharia
Biomédica – Faculdade de Engenharia
Elétrica Universidade Federal de
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Márcio Peres de Souza
Faculdade de Engenharia Mecânica,
Universidade Federal de Uberlândia,
Brazil
ORCID: 0000-0002-3655-5791

Frederico Balbino Lizardo
Pós Graduação em Engenharia
Biomédica – Faculdade de Engenharia
Elétrica Universidade Federal de
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Resumo— A crescente demanda por cuidados domiciliares a pessoas dependentes tem colocado os cuidadores familiares em situação de intensa sobrecarga física, especialmente em tarefas que exigem esforço postural contínuo e transferência de peso. Entre as queixas mais comuns nessa população destaca-se a lombalgia, geralmente associada à fraqueza da musculatura estabilizadora da coluna. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um programa domiciliar supervisionado de exercícios físicos sobre a força isométrica e a atividade eletromiográfica dos músculos eretores da espinha (EED e EEE) em cuidadora de familiar acamado. Trata-se de um estudo de caso, com duração de quatro semanas, composto por sessões semanais supervisionadas com foco em alongamentos, mobilidade articular e exercícios ativos voltados ao fortalecimento do core e da musculatura glútea.

A força de extensão do tronco foi mensurada por dinamometria isométrica e a atividade eletromiográfica dos músculos eretores da espinha foi registrada por EMG de superfície. Os resultados demonstraram aumento de 75,4% na força isométrica de extensão da coluna, bem como elevação da atividade eletromiográfica de 25,2% no EED e 19,5% no EEE. Esses dados sugerem que o ganho de força ocorreu, em grande parte, por meio de adaptações neurais, como maior recrutamento e sincronização das unidades motoras, com melhora da eficiência neuromuscular.

Assim, um protocolo domiciliar simples, de baixo custo e supervisionado, pode gerar ganhos funcionais significativos para cuidadores familiares, com potencial para prevenir quadros de lombalgia e melhorar a qualidade de vida. Apesar dos resultados promissores, trata-se de um estudo com limitações metodológicas, como amostra reduzida e tempo curto de intervenção, sendo recomendados ensaios com maior robustez metodológica para validação dos achados.

Palavras-chave — Exercício domiciliar; Dor lombar; Força isométrica; Músculos eretores da espinha; Eletromiografia

I. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional e o aumento da dependência funcional de idosos e pessoas com doenças crônicas têm ampliado o papel dos cuidadores familiares na assistência domiciliar, especialmente no Brasil, onde a maior parte dos cuidados ainda é realizada no ambiente doméstico [1]. Esses cuidadores, frequentemente cônjuges ou filhos, vivenciam rotinas extenuantes que envolvem transferência de peso, posturas mantidas por longos períodos e esforços físicos repetitivos, fatores que contribuem para o aparecimento de distúrbios musculoesqueléticos, especialmente na região lombar.

A musculatura eretora da espinha, desempenha um papel fundamental na manutenção da postura ereta, na estabilização e na contraposição às forças gravitacionais diárias. Esses músculos operam predominantemente de forma isométrica e estática, sendo essenciais para a integridade estrutural e funcional da coluna. A fadiga crônica desses grupamentos musculares tem sido consistentemente associada à lombalgia, uma das queixas musculoesqueléticas mais prevalentes, particularmente entre cuidadores informais e familiares [2]. A força isométrica e a ativação eletromiográfica desses músculos servem como parâmetros clínicos valiosos para a identificação de sobrecargas e para guiar intervenções terapêuticas. Adicionalmente, a estabilidade do tronco e do core é um componente crítico para o equilíbrio postural e a prevenção de lesões, cuja integridade depende da função coordenada de musculaturas profundas e superficiais das regiões abdominal e lombar [3]

Nesse contexto, a literatura ressalta a importância de programas de treinamento físico que visam a resistência isométrica e o fortalecimento dos músculos eretores da espinha. O objetivo principal é prevenir quadros de dor lombar e aprimorar a funcionalidade do indivíduo. Um ensaio clínico randomizado [4] demonstrou que um programa domiciliar de exercícios físicos supervisionado por treinador pessoal foi eficaz em melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde, força muscular (incluindo extensores do tronco) e resistência aeróbica de cuidadoras familiares de pessoas com demência. Isso reforça a necessidade e viabilidade de intervenções domiciliares personalizadas para promover não apenas o bem-estar dos pacientes, mas também dos cuidadores.

Embora estudos recentes venham destacando os benefícios de programas de treinamento para idosos saudáveis e cuidadores informais, a literatura ainda carece de pesquisas que avaliem o impacto de um programa de treinamento domiciliar com supervisão presencial. Essa lacuna é particularmente notável quando se trata de cuidadores informais de pacientes acamados com doenças crônicas e complexas, haja vista que é crucial entender que para que as intervenções voltadas aos cuidadores sejam realmente eficazes, elas precisam ser acessíveis. Nesse sentido, algumas particularidades da rotina dos cuidadores familiares devem ser consideradas ao planejar programas de exercícios. Fatores como a incapacidade de deixar o familiar sozinho ou a escassez de tempo para atividades de autocuidado [5] são desafios que precisam ser superados para garantir a viabilidade e adesão a essas intervenções.

Assim, considerando a sobrecarga física enfrentada por cuidadores familiares e a relação entre a fraqueza dos músculos eretores da espinha e o surgimento de lombalgia, torna-se essencial a implementação de estratégias acessíveis que promovam o fortalecimento muscular e a estabilidade do core, este estudo parte da hipótese de que um programa de exercício físico domiciliar, supervisionado por profissional capacitado, será capaz de aumentar a força isométrica dos músculos eretores da espinha, contribuindo para a prevenção de dores lombares e a manutenção de sua capacidade funcional.

II. OBJETIVOS

- Analisar a atividade eletromiográfica (domínio temporal) do músculo eretor de espinha antes e após o programa de intervenção;
- Verificar a força extensora do tronco antes e após o programa de intervenção;
- Avaliar a eficiência neuromuscular do grupo extensor da coluna antes e após o programa de intervenção;

III. METODOLOGIA

A. Caracterização do estudo

Trata-se de um estudo de caso, aprovado pelo Comitê e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, parecer n. 6.436.479, desenvolvido no domicílio dos pacientes atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O estudo de caso foi realizado a partir da amostra composta por uma voluntária com dor lombar inespecífica, sexo feminino, 44 anos de idade, altura 1,58 m e 61 kg (IMC: 24,44), na qual realizou o protocolo de treinamento duas vezes por semana, durante 4 semanas (1 mês).

B. Procedimentos

A coleta de dados foi realizada em dois momentos distintos, antes e após a aplicação do protocolo de intervenção, conduzida pelo mesmo examinador. Os procedimentos ocorreram no domicílio dos cuidadores participantes, em dias e horários previamente agendados via contato telefônico, ocasião em que também foram esclarecidos os objetivos e a metodologia da pesquisa.

Na primeira visita, foi apresentada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, coletadas as medidas antropométricas, como massa corporal, estatura e índice de massa corporal (IMC), bem como informações referentes ao perfil sociodemográfico do cuidador, incluindo sexo, idade, estado civil, escolaridade, vínculo familiar com o paciente e tempo de atuação como cuidador. Na mesma ocasião, foi realizada a coleta da força muscular e eletromiografia.

Após essa etapa inicial, a participante iniciou o protocolo de exercícios físicos estruturado, com sessões supervisionadas por um profissional de Educação Física, realizadas duas vezes por semana, com duração de 40 minutos cada, ao longo de 4 semanas. Ao final do período de intervenção de 4 semanas uma segunda visita foi realizada para a reaplicação dos testes eletromiográficos e nova coleta dos dados fisiológicos e de força. Todos os dados obtidos nos dois momentos foram analisados e comparados com o objetivo de verificar os efeitos da intervenção sobre os indicadores avaliados.

C. Eletromiografia

Para capturar o sinal eletromiográfico, foi utilizado o eletromiógrafo EMG800RF, o equipamento, fornecido pela EMG System do Brasil Ltda. (São José dos Campos, SP, Brasil), conta com oito canais sem fio para eletromiografia e dois canais auxiliares com fio, sendo projetado em

conformidade com as rigorosas normas da International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Ele possui um conversor analógico/digital de alta resolução (16 bits), um amplificador com ganho de 1000 vezes e filtros Butterworth. O eletromiógrafo foi conectado a um notebook, onde os sinais foram coletados e posteriormente processados usando o software EMGLab - EMG System. Foi utilizado frequência de amostragem de 2000 Hz por canal durante a coleta e um filtro passabanda de 20 e 500 Hz.

Para a captação dos sinais, utilizou eletrodos de superfície, compostos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil), nos quais foram fixados eletrodos descartáveis (3M - Espuma 2223BRQ), mantendo uma distância inter-eletrodos de 20 milímetros (centro a centro). O sistema é composto por eletrodos bipolares ativos que oferecem um ganho de pré-amplificação de 20 vezes e taxa de rejeição de modo comum > 120 dB.

A preparação dos voluntários seguiu um protocolo, no qual, inicialmente, foi realizada a tricotomia (raspagem dos pelos) com aparelho de barbear descartável (Bic® Sensitive Shaver). Em seguida, os pontos anatômicos para posicionamento dos eletrodos foram marcados com uma caneta dermatográfica. A pele foi higienizada com álcool 70%, visando remover oleosidade e impurezas para reduzir a impedância elétrica e otimizar o contato do eletrodo.

Para o músculo Eretor da Espinha, o eletrodo foi fixado ao lado do processo espinhoso da terceira vértebra lombar a uma distância de aproximadamente 2 a 3 cm da linha média [6] em ambos os lados. O eletrodo de referência foi posicionado sobre o processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7).

Após o posicionamento dos eletrodos, o voluntário foi instruído a sentar-se de forma relaxada e aguardar por três minutos nessa posição. Este período é necessário para atingir a estabilidade elétrica do eletrodo e para que seja possível avaliar possíveis ruídos e interferências no sinal. Uma vez que o sinal se apresente adequado, os testes foram iniciados.

Para garantir o posicionamento preciso dos eletrodos nos diferentes dias de teste, uma técnica de mapeamento de eletrodos foi aplicada ao voluntário utilizando um pincel marcador permanente e uma folha de acetato transparente, de acordo com a literatura [7].

D. Força Muscular

A força máxima lombar foi quantificada no teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) utilizando dinamômetro lombar (EMG System do Brasil Ltda.) com capacidade de 200 kgf. Para mensuração da força lombar, a participante foi posicionada em pé sobre uma plataforma, com as mãos à frente das coxas [8]. O puxador foi regulado através de uma corrente para se obter 30° de flexão da coluna lombar e 30° de flexão de joelhos, medidos através de um goniômetro.

Dessa forma, contra a resistência do dinamômetro lombar foram solicitadas 3 extensões isométricas voluntárias máximas da coluna, com duração de 5 segundos e um período de descanso de 3 minutos entre cada para evitar a fadiga (figura 1). A escolha dessa postura para realização do teste foi para aproximar a coleta ao máximo da posição habitualmente utilizada pelos cuidadores no dia a dia dos cuidados frente aos pacientes, além de tornar mais fácil a padronização das medidas para todos os voluntários, uma vez que a coleta foi realizada em diferentes domicílios.

E. Protocolo de Exercícios

O protocolo de treinamento físico foi estruturado com o propósito de promover e desenvolver a estabilidade da coluna vertebral, por meio de exercícios voltados para a mobilidade articular, alongamentos, controle motor e fortalecimento dos músculos globais do tronco e da pelve (tabelas 1, 2, 3) [11],[12],[3]. As sessões ocorreram duas vezes por semana, com duração de 40 minutos cada, sob supervisão de um profissional de Educação Física, ao longo de 4 semanas.

Tabela 1 Exercícios de Alongamento

Exercício	Série	Observações
Isquiotibiais 1 – Cadeia Posterior	2 x 30 seg	Decúbito dorsal
Isquiotibiais 2 – Cadeia Posterior	2x 30seg	Cruzamento lateral
Glúteo Maximo	2x 30seg	Perna em quatro
Esfinge – Abdome e coluna	2x 30seg	Extensão lombar

Tabela 2 Exercícios de Mobilidade

Exercício	Série	Observações
Mobilização articular lombar e quadril	1x 10rep	Perna em quatro
Mobilização torácica	1x 10rep	Em quatro apoios

Tabela 3 Exercícios Ativos

Exercício	Série	Observações
Ponte com bola	2x 12rep	Bola entre as pernas
Extensão Contralateral	2x12rep	Em quatro apoios
Elevação braço e Extensão de joelho	2x12rep	Sentado
Elevação braço e elevação perna	2x12 rep	Sentado e Joelho flexionado
Preensão de bola entre joelhos	2x12rep	Sentado
Abdução lateral de quadril		
Extensão de quadril	2x12rep	Em pé
Sentar e levantar	2x12rep	Em pé
Flexão plantar	2x10rep	Com apoio da cadeira
	2x15rep	

F. Análise de Dados

Os sinais eletromiográficos obtidos nas CIVM foram analisados no domínio temporal (Root Mean Square - RMS), pelo software Myosystem br1 (versão 3.5.6). Para calcular os valores máximos de força e sinal eletromiográfico (RMS), foi realizada uma janela móvel de um segundo no momento do pico de força.

Para normalização dos dados eletromiográficos (RMS) e força (CIVM), os valores iniciais (pré intervenção) foram considerados como 100%, assim, o final da jornada de trabalho representa o percentual de aumento ou redução dessas variáveis [13]

Análise estatística foi realizada pelo programa GraphPad Prism (versão 5.0 – Graphpad Software, Inc) e os dados são apresentados em média e desvio padrão. Por ser um estudo de caso, os dados de RMS e força foram analisados de forma descritiva em termos de porcentagem simples.

IV. RESULTADOS

A. Força de extensão de coluna

Em relação aos valores de força de extensão da coluna, foi demonstrado aumento percentual de 75,4 % no momento pós intervenção (figura 2).

Figura 2 - Comparação dos valores normalizados (% Pré) de força nos momentos pré e pós intervenção em um voluntário cuidador de idoso. As barras representam média e desvio padrão.

B. Atividade do EMG

Para a atividade EMG do músculo EED, foi demonstrado aumento percentual de 25,2% no momento pós intervenção (figura 3). Enquanto que para atividade do EEE, foi demonstrado aumento percentual de 19,5% no momento pós intervenção.

Figura 3- Comparação dos valores normalizados (% Pré) de RMS nos momentos pré e pós intervenção em um voluntário cuidador de idoso. Músculo eretor da espinha direita (EED) e eretor da espinha esquerdo (EEE). As barras representam média e desvio padrão.

V. DISCUSSÃO

A proposta elementar deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa domiciliar de exercícios físicos supervisionados sobre a força isométrica dos músculos eretores da espinha e sua atividade eletromiográfica em cuidadores familiares de pessoas acamadas. Os achados indicaram melhora na força de extensão do tronco e aumento na ativação eletromiográfica dos músculos paravertebrais, sugerindo adaptações neuromusculares positivas. Tais resultados reforçam a viabilidade de intervenções específicas e acessíveis no contexto domiciliar, com potencial para prevenir lombalgias e promover ganhos funcionais entre cuidadores informais. [14], [3].

O aumento de 75,4% na força de extensão da coluna observado no momento pós um mês de intervenção, aliado ao discreto incremento na atividade eletromiográfica (25,2% para o músculo eretor espinha direita – EED e 19,5% para o esquerdo – EEE), sugere, que a melhora no desempenho muscular ocorreu, em grande parte, por meio de mecanismos de adaptação neural [14], além de que os ganhos iniciais de força decorrentes de programas de treinamento resistido, especialmente nos primeiros meses, são atribuídos prioritariamente à melhora na eficiência do recrutamento motor, sincronização das unidades motoras e diminuição da coativação antagonista, em detrimento da hipertrofia muscular propriamente dita [14].

Essa explicação justifica por que o aumento percentual da força foi expressivamente superior ao da atividade eletromiográfica. O sinal de EMG, ao refletir a intensidade da ativação muscular, tende a crescer proporcionalmente à demanda neural. Contudo, quando há uma melhora na coordenação intermuscular e no padrão motor, como ocorre em exercícios isométricos supervisionados, é possível atingir maiores níveis de força com menor ou apenas ligeiro

aumento na ativação EMG, o que representa eficiência neuromuscular [14].

Do ponto de vista funcional, esses achados são especialmente relevantes para cuidadores familiares de pacientes acamados, pois indicam que é possível promover fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna sem a necessidade de cargas elevadas ou equipamentos sofisticados. A melhora na força e no controle neuromuscular dos músculos eretores da espinha pode reduzir substancialmente o risco de lombalgia, cujas tarefas cotidianas da população de cuidadores informais incluem levantamento de peso, posturas mantidas e transferências físicas [1], [2]. Assim, o protocolo domiciliar supervisionado testado neste estudo não apenas demonstrou efetividade clínica, como também se mostra viável e seguro para ser aplicado em ambientes com restrição de recursos.

Além dos mecanismos neurais descritos, o tipo de intervenção adotada se alinha a evidências recentes que apontam a eficácia de protocolos com baixa carga e alta repetição para populações com baixa tolerância ao exercício dinâmico intenso, como cuidadores idosos [3], [4]. A predominância de exercícios isométricos, como a ponte e a extensão contralateral, favorece o fortalecimento da musculatura profunda (multífidos, eretores da espinha, transversos abdominais) sem sobrecarga articular, promovendo ganhos funcionais com baixo risco de lesão.

A discreta elevação no sinal eletromiográfico dos músculos EED e EEE também pode refletir uma maior precisão no controle motor após o treinamento, com menor necessidade de coativação compensatória de musculaturas adjacentes. Essa reorganização do recrutamento neuromuscular é descrita como um dos principais efeitos do treinamento neuromotor, especialmente em exercícios posturais [14]. A eficiência eletromiográfica observada no presente estudo sugere que o treinamento induziu não apenas ganho de força, mas também economia neuromuscular, ou seja, o músculo passou a gerar mais força com menor despesa neural.

Do ponto de vista preventivo, esses resultados são significativos. A lombalgia crônica em cuidadores está associada à perda de autonomia, aumento do uso de analgésicos e risco de afastamento das atividades de cuidado [5]. Um programa que consiga aumentar a força e controle dos músculos estabilizadores da coluna pode, portanto, ser considerado uma estratégia de promoção da saúde pública, especialmente em contextos de atenção domiciliar defendidos pelo Sistema Único de Saúde [15].

A partir dos resultados obtidos, é possível afirmar que o protocolo de exercício físico domiciliar supervisionado promoveu ganhos na força de extensão da coluna, com melhora da ativação muscular medida por EMG, especialmente nos músculos eretores da espinha. A

magnitude dos ganhos de força, superior ao aumento da atividade eletromiográfica, reforça o papel das adaptações neurais como mecanismo primário de melhora funcional, particularmente em fases iniciais de treinamento e em populações fisicamente inativas [16], [14]. Esses achados têm implicações diretas para a saúde de cuidadores familiares, sugerindo que intervenções acessíveis e adaptadas à rotina domiciliar podem melhorar a estabilidade lombar, prevenir a instalação de quadros de dor lombar crônica e favorecer a continuidade do cuidado prestado.

Além disso, ao demonstrar eficácia com uma abordagem de baixo custo e boa adesão, este estudo contribui para o fortalecimento de estratégias no âmbito da atenção domiciliar à saúde, sendo compatível com as diretrizes do SUS voltadas ao cuidado integral e suporte ao cuidador. Futuros estudos poderão explorar o impacto de intervenções mais prolongadas, o uso de recursos tecnológicos (como tele-saúde) para acompanhamento remoto e a incorporação de variáveis psicossociais no monitoramento dos efeitos terapêuticos.

Apesar dos achados indicarem efeitos positivos do protocolo domiciliar sobre a força de extensão da coluna e a atividade eletromiográfica dos músculos eretores da espinha, este estudo apresenta limitações relevantes que devem ser ponderadas. Primeiramente, por tratar-se de um estudo de caso, com número amostral reduzido, sua capacidade de inferência e generalização é restrita. A curta duração da intervenção, ainda que suficiente para observar melhorias iniciais, pode não captar plenamente os efeitos de longo prazo ou as adaptações estruturais musculares, como hipertrofia e mudanças na composição das fibras musculares [14]. Portanto, recomenda-se que estudos futuros adotem delineamentos experimentais mais robustos, com amostras maiores, maior tempo de seguimento e uma abordagem multidimensional, de forma a validar os achados preliminares aqui apresentados e expandir seu potencial de aplicabilidade clínica e comunitária.

CONCLUSÃO

No tocante aos resultados deste estudo é possível analisar que um protocolo de exercício físico domiciliar supervisionado é eficaz em promover ganhos expressivos na força isométrica dos músculos extensores da coluna vertebral, com incremento de 75,4%, além de melhorias na eficiência neuromuscular, evidenciadas por adaptações neurais como aumento do recrutamento motor e sincronização das unidades motoras. Esses achados demonstram que estratégias eficazes, de baixo custo e aplicáveis no ambiente domiciliar podem gerar benefícios funcionais relevantes para cuidadores familiares. Diante do risco elevado de lombalgia nessa população, a

implementação de programas de treinamento físico funcional adaptado à realidade dos cuidadores representa uma abordagem promissora para a promoção da saúde e prevenção de incapacidades. Alinhada às diretrizes da atenção domiciliar preconizadas pelo Sistema Único de Saúde, essa proposta reforça a importância de políticas que valorizem o cuidado com quem cuida, promovendo autonomia, qualidade de vida e sustentabilidade do cuidado domiciliar.

Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que proveu apoio financeiro a este estudo

REFERÊNCIAS

[1] RODRIGUES, Sérgio Leandro Aquilas; WATANABE, Helena Akemi Wada; DERNTL, Alice Moreira. A saúde de idosos que cuidam de idosos. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 40, n. 4, p. 493–500, 2006. <https://doi.org/10.1590/S0080-62342006000400007>.

[2] BARBOSA, F. S. S.; GONÇALVES, M. F. Fadiga dos músculos eretores da espinha: um estudo eletromiográfico. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 12, n. 2, p. 6–12, 2005.

[3] KIM, B.; YIM, J. Core Stability and Hip Exercises Improve Physical Function and Activity in Patients with Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. *Tohoku Journal of Experimental Medicine*, v. 251, p. 193–206, 2020.

[4] PRIETO-PRIETO, J. et al. Effects of a Home-Based Exercise Program on Health-Related Quality of Life and Physical Fitness in Dementia Caregivers: A Randomized Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, p. 9319, 2022.

[5] ETKIN, C. D. et al. Recrutamento e Inscrição de Cuidadores para um Estilo de Vida com Atividade Física: Ensaio Clínico. *Research in Enfermeiras. Curar.*, v. 35, p. 70–81, 2012.

[6] GARCÍA-VAQUERO, M. P. et al. Trunk muscle activation during stabilization exercises with single and double leg support. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, v. 22, p. 398–406, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2012.02.017>.

[9] SILVA, F. H. O. et al. Comparison of the electromyographic activity of the trunk and rectus femoris

muscles during traditional crunch and exercise using the 5-minute shaper device. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 34, p. 1–10, 2020. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003250>.

[10] EICHINGER, F. L. F. et al. Dinamometria lombar: um teste funcional para o tronco. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 14, n. 2, p. 120–126, 2016. <https://doi.org/10.5327/Z1679-443520162415>.

[11] KOVÁCSNÉ, B. K. et al. Application and examination of the efficiency of a core stability training program among dancers. *European Journal of Integrative Medicine*, 2016.

[12] HLAING, S. S. et al. Effects of core stabilization exercise and strengthening exercise on proprioception, balance, muscle thickness and pain-related outcomes in patients with subacute nonspecific low back pain: A randomized controlled trial. *BMC Musculoskeletal Disorders*, v. 22, p. 998, 2021.

[13] ARANTES, Franciel José. Efeito agudo de diferentes treinamentos intermitentes de alta intensidade: respostas cardiorrespiratórias e neuromusculares na corrida. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Programa de Pós Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.

[14] GABRIEL, D. A.; KAMEN, G.; FROST, G. Neural adaptations to resistive exercise: mechanisms and recommendations for training practices. *Sports Medicine*, Auckland, v. 36, n. 2, p. 133–149, 2006.

[15] BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2016.

[16] OLIVEIRA, B. S. V. de. Avaliação da força da musculatura de tronco utilizando um dinamômetro portátil – Confiabilidade entre sessões. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v. 14, n. 89, p. 65–72, jan./fev. 2020.

Enter the information of the corresponding author:

Author: Giovana Caixeta de Azara
Institute: Universidade Federal de Uberlândia
Street: Salvador
City: Uberlândia
Country: Minas Gerais
Email: giovana.azara@ufu.br